

Gestão de Dados de Investigação: Um Estudo de Caso numa Instituição de Ensino Superior

Version 0

Description

O objetivo deste projeto é realizar um estudo de caso cujo foco é o contexto organizacional da Universidade Aberta - Portugal, no que se refere o papel da gestão da informação, da curadoria de dados abertos na promoção de elaboração de Datasets de estudantes, professores e pesquisadores da UAb, garantindo dados FAIR - Findable, Accessible, Interoperable, Reusable, produzidos na universidade. O relatório chamado "Recomendações para a Ciência Aberta", a UNESCO (2021), apresenta diretrizes para a promoção da Ciência Aberta, envolvendo o acesso aberto dos dados de pesquisa e da pesquisa em sua totalidade. Neste documento, no item 7, o conhecimento científico aberto, deixa claro a sua orientação que todo material - dados, metadados, REA, softwares, metodologia de pesquisa e processo de avaliação, estarão com o acesso aberto e disponíveis em domínio público ou sob direitos autorais e com licença aberta, permitindo a reutilização, adaptação, distribuição, redirecionamento, de forma gratuita. O pesquisador financiado por instituições públicas de fomento no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, precisa, necessariamente, disponibilizar seus dados de pesquisa através de um plano de gestão de dados de investigação, e os que não são financiados, são estimulados a fazê-lo. Por esta razão, os temas gestão da informação, curadoria de dados abertos, ganham evidência nesta pesquisa, pois além de, promover a visibilidade do processo de pesquisa, nos interessa fomentar a usabilidade e a interoperabilidade destes dados de pesquisa que deveriam estar organizados em Datasets e depositados em repositórios abertos.

Funder

Universidade Aberta

Grant

<https://portal.uab.pt/wp-content/uploads/2022/05/NOT-cartaz-DEDEL.pdf>

Researchers

Ana Luiza null (orcid:0000-0002-4209-0476), Sandra Caeiro
(orcid:0000-0002-6079-3554), Antonio Quintas-Mendes
(orcid:0000-0003-1086-2600)

Organizations

Universidade Aberta

1. Main Info

Title of DMP: [Gestão de Dados de Investigação: Um Estudo de Caso numa Instituição de Ensino Superior](#)

Description:

O objetivo deste projeto é realizar um estudo de caso cujo foco é o contexto organizacional da Universidade Aberta - Portugal, no que se refere o papel da gestão da informação, da curadoria de dados abertos na promoção de elaboração de Datasets de estudantes, professores e pesquisadores da UAb, garantindo dados FAIR - Findable, Accessible, Interoperable, Reusable, produzidos na universidade. O relatório chamado "Recomendações para a Ciência Aberta", a UNESCO (2021), apresenta diretrizes para a promoção da Ciência Aberta, envolvendo o acesso aberto dos dados de pesquisa e da pesquisa em sua totalidade. Neste documento, no item 7, o conhecimento científico aberto, deixa claro a sua orientação que todo material - dados, metadados, REA, softwares, metodologia de pesquisa e processo de avaliação, estarão com o acesso aberto e disponíveis em domínio público ou sob direitos autorais e com licença aberta, permitindo a reutilização, adaptação, distribuição, redirecionamento, de forma gratuita. O pesquisador financiado por instituições públicas de fomento no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, precisa, necessariamente, disponibilizar seus dados de pesquisa através de um plano de gestão de dados de investigação, e os que não são financiados, são estimulados a fazê-lo. Por esta razão, os temas gestão da informação, curadoria de dados abertos, ganham evidência nesta pesquisa, pois além de, promover a visibilidade do processo de pesquisa, nos interessa fomentar a usabilidade e a interoperabilidade destes dados de pesquisa que deveriam estar organizados em Datasets e depositados em repositórios abertos.

Researchers:

[Ana Luiza null \(orcid:0000-0002-4209-0476\)](#)

[Sandra Caeiro \(orcid:0000-0002-6079-3554\)](#)

[Antonio Quintas-Mendes \(orcid:0000-0003-1086-2600\)](#)

Organizations:

[Universidade Aberta](#)

Contact: [Ana Luiza](#)

2. Funding

Funding organizations: [Universidade Aberta](#)

Grants: <https://portal.uab.pt/wp-content/uploads/2022/05/NOT-cartaz-DEDEL.pdf>

Project: Doutoramento em EDeL

3. License

License: CC-BY-4.0

Access Rights: Public

4. Templates

Powered by

